

VideoQA avec mécanisme d’abstention : construction d’un benchmark et protocole d’évaluation post-hoc

Ayoub Sassi¹, Dorsaf Sebai¹, et Wael Jaafar²

¹ Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
École Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI),
Université de La Manouba
² École de technologie supérieure,
Département de Technologie de l’Information,
1100 R. Notre-Dame O, Montréal, QC H3C 1K3, Canada

Résumé Un système de Video Question Answering (VideoQA) fiable doit non seulement répondre correctement, mais aussi savoir quand s’abstenir. Dans la pratique, l’abstention évite des réponses trompeuses quand la question est invalide ou l’évidence est insuffisante. Dans ce contexte, nous proposons un protocole d’évaluation abstention-aware qui quantifie à la fois la performance de réponse et la qualité de la décision de répondre ou s’abstenir, sans modification ni ré-entraînement du modèle évalué. À partir de NExT-QA, nous construisons automatiquement un benchmark à trois régimes : (i) answerable, (ii) unanswerable, où les questions sont rendues invalides sémantiquement, et (iii) insufficient evidence, où la question reste valide, mais fait référence à un élément ou un événement absent de la vidéo, rendant l’évidence visuelle insuffisante pour y répondre. En utilisant un score de confiance et un seuil τ , nous analysons les compromis risque-couverture ainsi que la précision et le rappel de l’abstention sur les cas abstainable. Des baselines simples et une évaluation post-hoc avec VideoLLaMA2 montrent que ce cadre révèle des modes d’échec distincts entre invalidité sémantique et manque d’évidence, et fournit un protocole réutilisable pour l’étude de la fiabilité en VideoQA.

Mots clés Video Question Answering, Abstention, Reliability, Benchmark Construction, Post-hoc Evaluation.

1 Introduction

Le Video Question Answering (VideoQA) vise à répondre à des questions en langage naturel à partir de contenus vidéo, en mobilisant information visuelle, dyna-

mique temporelle et relations entre événements. Des jeux de données comme NExT-QA [1] ont été conçus pour évaluer des formes de raisonnement plus complexes, notamment temporelles et causales. Les progrès récents reposent sur les modèles multimodaux et les Video Large Language Models (Video-LLMs), qui associent encodeurs vidéo et grands modèles de langage [2]. Des approches telles que VideoL-LaMA2 [3] ou Video-LLaVA [4] illustrent l’efficacité de cet alignement.

Cependant, ces avancées sont surtout évaluées via des métriques centrées sur l’accuracy. Or, un système fiable doit aussi savoir quand s’abstenir de répondre. Une réponse erronée avec forte confiance peut être plus problématique qu’une abstention, notamment en cas d’ambiguïté ou d’information visuelle insuffisante. Cette problématique relève de la prédiction sélective et de l’abstention [5].

Nous proposons un protocole d’évaluation abstention-aware pour le VideoQA, indépendant du modèle et applicable post-hoc sans ré-entraînement. À partir de NExT-QA, nous construisons un benchmark en trois régimes : (i) answerable, (ii) unanswerable (questions sémantiquement invalides), et (iii) insufficient evidence (question valide mais sans évidence visuelle). À l’aide d’un score de confiance et d’un seuil τ , notre protocole analyse le compromis risque-couverture et met en évidence des comportements de sur-confiance invisibles avec l’accuracy seule.

2 Travaux connexes

Le VideoQA évalue la capacité à raisonner sur des contenus vidéo en combinant information visuelle, dynamique temporelle et relations causales. Des travaux récents soulignent l’importance de la localisation temporelle de l’évidence et les limites des formats ouverts, proposant des alternatives comme le CloseQA [6]. D’autres approches exploitent plusieurs segments temporels via des mécanismes de grounding pour améliorer le raisonnement [7]. L’essor des modèles multimodaux a amélioré les performances mais aussi révélé des limites d’évaluation. Les performances varient selon le protocole, et les métriques classiques masquent des comportements instables [8]. L’accuracy standard est insuffisante pour évaluer la fiabilité, notamment en termes de grounding et factualité [9]. Ces constats ont motivé l’étude de la fiabilité au-delà de l’exactitude, dans la continuité des travaux sur l’abstention en VQA [10]. Plusieurs travaux analysent les questions non answerable et la capacité des modèles à reconnaître leurs limites. Des protocoles génèrent des questions

invalides proches de la distribution initiale pour révéler la sur-confiance [11]. Les Video-LLMs peinent à refuser de répondre en cas d'information insuffisante [12]. Toutefois, les cadres existants ne distinguent pas clairement les causes d'échec ni la décision de répondre ou non. Nous proposons un protocole unifié, abstention-aware et post-hoc.

3 Méthodologie

L'objectif est d'évaluer la justesse des réponses et la capacité d'un système de Video Question Answering à décider de répondre ou de s'abstenir. Nous proposons un protocole post-hoc, indépendant de l'architecture et ne nécessitant ni ré-entraînement ni modification interne. Il prend en entrée une vidéo v , une question q , une réponse \hat{a} et un score de confiance c , et produit une décision répondre/s'abstenir avec des métriques de fiabilité. Le cadre est validé à deux niveaux : (i) de manière model-agnostique via des signaux de confiance, et (ii) sur un modèle VideoQA réel sans ré-entraînement. Une vue d'ensemble du pipeline est présentée à la Figure 1.

FIGURE 1. Vue d'ensemble du protocole abstention-aware.

À partir de NExT-QA, nous construisons un benchmark en trois régimes. Le régime *answerable* correspond aux questions dont l'évidence visuelle est présente. Le régime *unanswerable* est obtenu par perturbations contrôlées rendant la question sémantiquement incohérente. Le régime *insufficient evidence* conserve une question

valide mais fait référence à un élément absent. Cette structuration permet d’identifier différentes causes d’échec, invisibles avec une simple accuracy globale.

La décision d’abstention repose sur un score de confiance dérivé des probabilités token-par-token produites lors de la génération. La réponse $\hat{a} = (t_1, \dots, t_L)$ est une séquence de longueur L , où $p_i \in [0, 1]$ est la probabilité du token t_i . Le score de confiance est défini comme la moyenne géométrique, et un seuil τ induit la décision :

$$c = \left(\prod_{i=1}^L p_i \right)^{\frac{1}{L}}, \quad d(v, q) = \begin{cases} \text{répondre,} & c \geq \tau \\ \text{s’abstenir,} & \text{sinon.} \end{cases}$$

L’abstention est appliquée post-hoc, indépendamment du modèle qui génère systématiquement une réponse. Plutôt que de fixer une valeur unique, nous faisons varier τ afin d’observer un spectre continu de comportements. Cela permet d’analyser le compromis entre couverture, définie comme la proportion d’exemples répondus, et risque, correspondant à la probabilité d’erreur conditionnée aux réponses produites.

L’évaluation combine plusieurs métriques. Sur le régime *answerable*, nous rapportons l’accuracy standard ainsi qu’une accuracy sélective sur les exemples répondus. Sur les régimes *unanswerable* et *insufficient evidence*, nous mesurons la précision, le rappel et le score F1 d’abstention. Une analyse globale est menée via les courbes risque-couverture et leur aire afin de caractériser la sur-confiance et la stabilité décisionnelle. Le protocole est comparé à plusieurs baselines simples (stratégie aléatoire, heuristiques basées sur la longueur de réponse ou le type de question, borne oracle) et appliqué à un modèle Video-LLM public sans modification afin de valider sa capacité à révéler des comportements de fiabilité distincts.

4 Expériences et Résultats

Protocole expérimental. Nous évaluons le cadre à deux niveaux. D’une part, des *sanity checks* model-agnostiques reposent sur des signaux de confiance simples (longueur de réponse, type de question, stratégie aléatoire et borne oracle) afin de valider le compromis risque-couverture. D’autre part, le protocole est appliqué sans modification ni ré-entraînement à VideoLLaMA2-7B [3] sur les trois régimes (*answerable*,

unanswerable, insufficient evidence). Le modèle générant systématiquement une réponse, l'abstention est implémentée via le seuil τ appliqué au score de confiance.

Résultats quantitatifs. Les résultats montrent un compromis clair entre couverture et fiabilité. Pour $\tau = 0$, la couverture est proche de 1.0 mais le risque reste élevé ($\text{riskNEM} \approx 0.89$). Pour $\tau = 0.9$, la couverture chute à environ 0.07 tandis que le risque diminue fortement ($\text{riskNEM} \approx 0.42$), indiquant une amélioration de la performance sélective. Le score de confiance permet ainsi de filtrer une part importante des réponses erronées sans ré-entraînement.

Le rappel d'abstention augmente avec τ et dépasse 0.90 pour des seuils élevés, tandis que la précision reste intermédiaire. Cela traduit une difficulté persistante à distinguer les questions non answerable des questions valides, révélant une surconfiance résiduelle.

FIGURE 2. Exactitude de la décision par régime en fonction de τ .

Analyse par régime. La Figure 2 montre que pour de faibles τ , l'exactitude est élevée sur les exemples *answerable* mais quasi nulle sur les régimes abstainable. À mesure que τ augmente, la tendance s'inverse : l'abstention dépasse 0.90 sur *unanswerable* pour $\tau \approx 0.9$, tandis que la performance sur les cas valides chute sous 0.10. L'évolution est plus progressive pour *insufficient evidence*, indiquant que l'absence d'évidence visuelle est plus difficile à détecter que l'invalidité sémantique.

FIGURE 3. Courbes risque-couverture illustrant le compromis entre couverture (fraction d'exemples répondus) et risque conditionnel.

La Figure 3 montre une relation monotone : la réduction de la couverture entraîne une baisse du risque. Toutefois, une fraction non négligeable de réponses incorrectes conserve une forte confiance, soulignant une limite des signaux de confiance natifs.

Synthèse. Le protocole induit un compromis risque-couverture cohérent et met en évidence la distinction entre invalidité sémantique et insuffisance d'évidence visuelle, invisible avec l'accuracy seule.

5 Conclusion et Perspectives

Nous proposons un protocole d'évaluation du VideoQA intégrant la décision de répondre ou de s'abstenir. Les résultats montrent qu'un modèle peut être précis tout en restant sur-confiant en absence d'information visuelle. En distinguant invalidité sémantique et insuffisance d'évidence, le protocole révèle des comportements non capturés par l'accuracy classique.

L'approche est indépendante du modèle et applicable post-hoc, permettant des comparaisons homogènes et un suivi de la fiabilité. Les perspectives incluent la combinaison de plusieurs signaux de confiance, l'évaluation sur d'autres modèles et datasets, et l'extension à d'autres tâches multimodales.

Références

1. Junbin Xiao, Xindi Shang, Angela Yao, and Tat-Seng Chua. NExT-QA : Next phase of question-answering to explaining temporal actions. In *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vis. Patt. Recogn. (CVPR)*, pages 9777–9786, Jun. 2021.
2. Yolo Y. Tang, Jing Bi, Siting Xu, Luchuan Song, Susan Liang, Teng Wang, Daoan Zhang, Jie An, Jingyang Lin, Rongyi Zhu, Ali Vosoughi, Chao Huang, Zeliang Zhang, Pinxin Liu, Mingqian Feng, Feng Zheng, Jianguo Zhang, Ping Luo, Jiebo Luo, and Chenliang Xu. Video understanding with large language models : A survey, 2025.
3. Zesen Cheng, Sicong Leng, Hang Zhang, Yifei Xin, Xin Li, Guanzheng Chen, Yongxin Zhu, Wenqi Zhang, Ziyang Luo, Deli Zhao, and Lidong Bing. VideoLLaMA 2 : Advancing spatial-temporal modeling and audio understanding in video-LLMs, 2024.
4. Bin Lin, Yang Ye, Bin Zhu, Jiayi Cui, Munan Ning, Peng Jin, and Li Yuan. Video-LLaVA : Learning united visual representation by alignment before projection, 2024.
5. Yangyang Guo, Fangkai Jiao, Zhiqi Shen, Liqiang Nie, and Mohan Kankanhalli. UNK-VQA : A dataset and a probe into the abstention ability of multi-modal large models, 2024.
6. Shangzhe Di and Weidi Xie. Grounded question-answering in long egocentric videos. pages 12934–12943, 06 2024.
7. Qirui Chen, Shangzhe Di, and Weidi Xie. Grounded multi-hop VideoQA in long-form egocentric videos. In *Proc. AAAI Conf. Artifi. Intelli. Conf. Innov. Appl. of Artifi. Intelli. and Symp. Educ. Adv. in Artifi. Intelli.*, AAAI'25/IAAI'25/EAAI'25. AAAI Press, 2025.
8. Alkesh Patel*, Vibhav Chitalia*, and Yinfei Yang. Advancing egocentric video question answering with multimodal large language models, 2025.
9. Meng Cao, Pengfei Hu, Yingyao Wang, Jihao Gu, Haoran Tang, Haoze Zhao, Chen Wang, Jiahua Dong, Wangbo Yu, Ge Zhang, Jun Song, Xiang Li, Bo Zheng, Ian Reid, and Xiaodan Liang. Video SimpleQA : Towards factuality evaluation in large video language models, 2025.
10. Spencer Whitehead, Suzanne Petryk, Vedaad Shakib, Joseph Gonzalez, Trevor Darrell, Anna Rohrbach, and Marcus Rohrbach. Reliable visual question answering : Abstain rather than answer incorrectly. In *Proc. Comput. Vis. – ECCV 2022 : Europ. Conf., Oct. 23–27*, page 148–166, Berlin, Heidelberg, 2022. Springer-Verlag.
11. Yangyang Guo, Fangkai Jiao, Zhiqi Shen, Liqiang Nie, and Mohan Kankanhalli. UNK-VQA : A dataset and a probe into the abstention ability of multi-modal large models. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 46(12) :10284–10296, December 2024.
12. Eunseop Yoon, Hee Suk Yoon, Mark A. Hasegawa-Johnson, and Chang D. Yoo. Can video LLMs refuse to answer? alignment for answerability in video large language models. In *Proc. Int. Conf. Learn. Represent.*, 2025.